

ZAMONAVIY TALABALARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI

Maqsuda Norbosheva

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Xotin-qizlar masalalari bo'yicha rektor maslahatchisi, psixologiya f.f.d. (PhD), dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17618312>

Zamonaviy dunyoda talabalik inson hayotining muhim davri sifatida alohida o'rin egallaydi. Shubhasiz, har bir inson uchun bu davr faqat individual ravishda davom etadi, shaxsning muhim sifatlarini shakllantiradi va kattalar dunyosidagi odamning mavqeini belgilaydi. Ko'p yillar davomida talabalar muammosi pedagog va psixologlarni diqqatida bo'lgan o'rganish sohasidir. Ushbu muammoga qiziqish tasodifiy emas va birinchi navbatda turli xil mezonlarni hisobga olgan holda ko'plab talabalar turlarining mavjudligi bilan bog'liq. Shu bilan birga, yoshlik davri va universitetda o'qish jarayonining talaba ruhiyatiga va shaxsning rivojlanishiga bevosita ta'siri tufayli ko'plab umumiy xususiyatlar mavjud. Biroq, ko'plab tadqiqotlar natijalarini, talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarni taqqoslab, talabalarning mavjud bir qator umumiy psixologik xususiyatlari umumlashtirilgan ijtimoiy-psixologik portretini yaratish mumkin, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Talabalarga mustaqil bilim olish, o'z faoliyatini o'zi tashkil qilish, o'zini o'zi boshqarish, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va hokazolarni o'rganish psixologlar oldidagi dolzarb vazifadir. Bu vazifalarni amalga oshirishning asosiy omili – monologik ma'ruzadan dialogik (talaba va o'qituvchining muloqotiga asoslangan) ma'ruzaga o'tishdir. Psixologlardan B.G.Ananov, N.V.Kuzmina, N.F.Taluzina, V.Ya.Lyudis, I.S.Kon, V.T.Lisovskiy, A. A.Bodalev, A.V.Petrovskiy, M.G.Davletshin, I.I.Ilyasov, A.V.Dmitriyeva, Z.F.Yesareva, A.A.Verbitskiy, V.A.Tokareva, E.G'.G'oziyev va boshqalarning tadqiqotlariga ko'ra, oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish talabalar uchun juda og'ir kechadi, chunki bu davrda shaxsning murakkab fazilatlarini, xislatlarini, sifatlarini takomillashish bosqichida bo'ladi. Mazkur yosh davridagi ijtimoiy-psixologik o'sishning xususiyatlaridan biri o'qish faoliyatining ongli motivlari kuchayishidir.

Talabalarda axloqiy jarayonlarning o'sishi sust amalga oshsa-da, lekin xulqning eng muhim sifatlarini – mustaqillik, tashabbuskorlik, topqirlik, farosatlilik va hokazolarni takomillashib boradi. Shuningdek, ularda ijtimoiy holatlarga, voqelikka, axloqiy qoidalarga qiziqish, ularni anglashga intilish tobora kuchayadi. O'z navbatida, talabalarda yosh inqirozi – shaxsning jamiyatdagi mavqeini mustahkamlaydigan yangi ijtimoiy rollarga, o'z-o'zini javobgarlikning yangi darajasiga asoslangan o'z ustida shaxsiy ishlashga, o'z-o'zini tashkil etishning yangi talablariga moslashish davri sifatida namoyon bo'ladi. Kelajakda o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, oliy ta'lim jarayonining yangi sharoitlariga, aqliy faoliyat chegarasida talabaning o'zi ham uzluksiz ta'lim muhim ijtimoiy, axloqiy va psixologik ahamiyatga ega ekanligini tushunishdir.

Bugungi kunda talabalarning ijtimoiy tarkibi juda xilma-xildir, masalan: kunduzgi ta'limda o'qiyotgan, ota-onalar tomonidan to'liq ta'minlangan oddiy talabalar, shuningdek, bolalari, oilalari, ishlari bo'lgan sirtqi va kechki ta'lim shaklida o'qiyotgan talabalar xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadilar. Yana bir muhim guruh-bu oliy ma'lumotli yoki ilmiy darajaga

ega bo'lgan mutaxassislar oilalaridagi talabalar, shuningdek, ota-onalar turli sohalarda xususiy biznes bilan shug'ullanadigan oilalardagi talabalar vakillari hisoblanadi.

Talabalar hayotining boy mazmuni zamonaviy jamiyat sharoitida zarur bo'lgan ta'lim, kasbiy tayyorgarlik va qayta tayyorlash muddatlarining kengayishi bilan ham, zamonaviy jamiyatda yoshlarga nisbatan alohida munosabat bilan ham bog'liq. Inson faoliyatining ko'plab nufuzli turlari muhim yosh cheklovlariga ega va jamoatchilik ongida yoshlik bilan uzviy bog'liqdir. Yoshligida inson ijodiy faoliyatga, o'zi uchun yangi g'oyalarni aniqlashga qodir, iloji boricha samarali, shuning uchun zamonaviy ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishi haqidagi g'oyalar asosan yoshlar bilan bog'liq. Boshqa tomondan esa, ko'proq psixologik-mafkura va dunyoqarash bilan bog'liq.

Talaba yoshlar muhim ijtimoiy guruh, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga ta'sir qiluvchi muhim kuchdir. Motivatsiyaning o'zgarishi, bir tomondan, qiymat yo'nalishlarining butun tizimi va professionallik bilan bog'liq holda maxsus qobiliyatlarning intensiv shakllanishi, boshqa tomondan, bu yoshni shaxsning shakllanishining Markaziy davri sifatida ajratib turadi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, talabalar o'rtasida mavjud bo'lgan ko'plab umumiy xususiyatlarga qaramay, ular ko'p jihatdan farq qiladi, birinchi navbatda universitetga kirish motivi, akademik ko'rsatkichlari, xulq-atvor uslubi va boshqa bir xil darajada muhim xususiyatlar, bu talabalarning turli tipologiyalarini belgilaydi. Bundan tashqari, talabalar davri insonning asosiy sotsiogen potentsiallari rivojlanishining muhim bosqichidir, ularning shakllanishiga asosan yoshlik davrining psixologik xususiyatlari ta'sir qiladi. Ushbu mezonlarni, birinchi navbatda, o'qituvchilar o'quv jarayonida "qulay muhit" yaratish, har xil turdagi talabalar bilan pedagogik aloqani takomillashtirish va pirovardida o'quv jarayonini optimallashtirish va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash maqsadida hisobga olishlari kerak.

Bugungi kunda talaba yoshlar, bir tomondan, ichki kasbiy motivatsiyaning yetarli emasligi, boshqa tomondan, kuchli hissiy sezgirlik, o'zini isbotlash istagi, tanlangan kasbda o'zini tasdiqlash istagi bilan ajralib turadi. Shu munosabat bilan talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorligini shakllantirishning pedagogik usullari alohida ahamiyatga ega. Binobarin, faqat birgalikdagi harakatlar natijasida talaba ijtimoiy qadriyatlarining tashuvchisi va natijada rivojlangan o'z-o'zini anglash va kasbiy javobgarlikka ega bo'lgan ijtimoiy foydali shaxsga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmadov N. Yosh davrlar psixologiyasi (O'quv qo'llanma). “Kamolot” nashriyoti Buxoro – 2022
2. Величко Е. В. Психолого-педагогическое сопровождение профессионально-личностного развития студентов в период обучения в колледже .Е. В. Величко // Психологические науки: теория и практика: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012.
3. Психология и педагогика: учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. — СПб. [и др.] : Питер, 2005.
4. Пенькова М.С.Панфилова Ю.С. Психологические особенности современного студенчества